

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гаджи-заде Ф.М., Магеррамов М.И. Азербайджанский архитектурно-строительный университет

Аннотация. В статье представлены материалы, отражающие энергетический потенциал Азербайджанской республики в целом, и по экологически чистым возобновляемым источникам энергии на ее территории. В частности, приводится информация о перспективах альтернативных и возобновляемых источниках энергии и решения экологических вопросов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах республики. Рассматривалось решение вопросов энергоснабжения этих регионов, а также возможности экспорта 'энергоресурсов.

Ключевые слова: потенциал источников энергии, Конференции сторон, возобновляемая энергия, зеленая энергия, биоэнергия, экономический район, гидроэлектростанции.

STATUS AND PROSPECTS OF USE OF CLEAN ENERGY IN AZERBAIJAN

Hajizade F.M., Maharramov M.I.

Abstract. The article presents materials reflecting the energy potential of the Republic of Azerbaijan as a whole, and on environmentally friendly renewable energy sources on its territory. In particular, information is provided on the prospects of alternative and renewable energy sources and the solution of environmental issues in the Karabakh and East Zangezur economic regions of the republic. The issues of energy supply to these regions, as well as the possibility of exporting energy resources, were considered.

Keywords: potential of energy sources, Conference of the Parties, renewable energy, green energy, bioenergy, economic region, hydroelectric power plants.

Введение. В настоящее время использование возобновляемых источников энергии в мире стремительно растет. В 2020 году в Европе доля возобновляемых источников энергии в общем объеме выработки электроэнергии составила 34,6%. Использование возобновляемых источников энергии в энергопотреблении ряда стран мира превышает 50% [1]. Европейские бытовые и деловые центры в основном используют энергию ветра и солнца.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году производство энергии из возобновляемых источников в мире увеличится до 3750 ГВт. Также растет интерес компаний к инвестированию в возобновляемую энергетику. Так, в 2020 году 23 компании из 100 стран заключили контракты на чистую энергию мощностью 19,5 ГВт. Крупные энергетические компании, занимающиеся добычей углеводородов, инвестируют в этот вид энергии.

В докладе *Мирового энергетического прогноза 2022 (WEO)* "Перспективы мировой энергетики на 2022 год" сообщается, что если все страны полностью и в срок выполнят свои

климатические задачи, это позволит ограничить повышение глобальной температуры до 1,7 °С. По нашему мнению это может стать крупным достижением, которое будет близко к целевому показателю Парижского соглашения - значительно ниже 2°С [1]. В докладе, также говорится, что при нынешней политике мировой спрос на ископаемое топливо достигнет своего максимального значения до конца 2030-го года. Если обязательства, принятые в этой области будут выполнены полностью, то снижение будет еще более резким, и к 2050 году мировой спрос на углеводородные ресурсы сократится [1].

Ключевым же решением в итоговых документах COP-28 [2], который прошел в 2023-году стал документ по подведению итогов применения Парижского соглашения. Соглашение дало оценку достижениям стран в области смягчения последствий изменения климата. Этот документ напрямую касается ископаемых видов топлива и призывает все страны приложить усилия по переходу к менее углеродоёмким альтернативам. Впервые в решениях Конференции сторон признана роль переходных источников энергии, атомной энергетики, зелёного водорода и технологий сокращения количества парниковых газов и переходе к чистой энергетике.

Зеленая энергетика. Азербайджан — страна, богатая углеводородными ресурсами. Но в то же время в стране имеются большие возможности для использования возобновляемых источников энергии. По оценкам, потенциал экономически выгодных и технически пригодных для использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается в 26, 9 тыс. МВт, в том числе 3 тыс. МВт для ветровой энергии, 23, 04 тыс. МВт для солнечной энергии, 380 МВт для биоэнергетики и 520 МВт для горных рек [3].

Зеленая энергия – это постоянно существующий, возобновляемый и неисчерпаемый источник энергии в природе; а это - солнечное излучение, ветер, водные потоки, геотермальная энергия, био- и др. источники.

Следует сказать, что всего энергетический баланс Земли складывается из:

- энергии, получаемой Землей от Солнца – 173 000 ТВт;
- энергии приливов и отливов - 3 ТВт;
- геотермальной энергии – 32 ТВт.

В 2022 году производство электроэнергии в мире составило 29 165 ТВт из них почти 30% приходится на возобновляемые источники энергии (включая гидроэлектростанции).

Зеленая энергетика - Азербайджан. Азербайджан выделяется на мировом уровне, как одна из немногих стран, которая обеспечивает 100% энергетическую безопасность на основе собственного потенциала. Несмотря на это имеется Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и энергетической системы Азербайджанской Республики.

В то время как значительная часть потребления страны обеспечивается за счет газовых тепловых электростанций с установленной мощностью около 8,4 ГВт, в результате реализации амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии около 21% установленной мощности приходится на возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции (рисунки 1).

Тот факт, что производственные мощности Азербайджана значительно превосходят его внутренний спрос, позволяет ему стать чистым экспортером электроэнергии в регионе. Как

показано на рисунке 2, экспорт электроэнергии страны начал превышать импорт с 2006 года. Эта тенденция продолжала расти, достигнув пика примерно в 3 млрд кВтч в 2023 году [3].

Рисунок 1. Установленная мощность по источникам.

Рисунок 2. Баланс импорта/экспорта в 1990-2023 гг., млн кВт.ч.

В 2023 году на COP28 в Дубае [2] Азербайджан представил стратегию своих будущих экологических инициатив. Они включали усилия по достижению углеродной нейтральности, предложения по двустороннему и многостороннему сотрудничеству. На COP28 Азербайджан декларировал увеличение доли возобновляемых источников энергии, приверженность переходу на экологически чистые источники энергии. На Конференции Азербайджан показал стремление сформировать углеродно-нейтральную зону на территориях Карабаха, показав, тем самым, стремление к устойчивому восстановлению. Примером серьезности намерений является то, что в период с 2021 по 2023 год в Карабахе и Восточном Зангезуре были построены гидроэлектростанции мощностью 170 МВт. К концу 2024 года планируется, что станции будут вырабатывать 270 МВт электроэнергии, а в скором их общая мощность увеличится вдвое.

В 2024 году производство электроэнергии в Азербайджане планировалось достичь 31,3 млрд кВт. Из этого количества - 6,5% (примерно 2,0 млрд кВт.) должно производиться за счет возобновляемых источников энергии (0,5 млрд кВтч ветровой и солнечной энергии).

В последнее время, в условиях резко возросшей угрозы мировой войны, резкого роста цен на энергоносители и передела энергетического рынка, важность стратегии «Зеленая энергетика»

для страны и необходимость ее применения вновь стали актуальными. 17 декабря 2022 года было подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии». Впервые в истории международной энергетики реализация столь смелого проекта требует решения напряженных международных политико-дипломатических вопросов, а также решения современных научно-технических и технологических проблем.

В соответствии со стратегией «Зеленая энергетика» передача большой мощности (20,0 ГВт) электроэнергии в Европу по коридору Каспийское море - Черное море - Европа будет осуществляться не традиционным переменным, а линиями электропередачи постоянного тока и Коммутационными подстанциями. Эта технология, которая в последние годы применяется в развитых странах, получает все большее распространение, поскольку имеет большие преимущества по сравнению с системами передачи переменного тока. Заседание 8-го Министерского/ведущего комитета по реализации настоящего Соглашения состоялось в Бухаресте 03.09.2024. Целью проекта является экспорт 20,0 ГВт экологически чистой энергии из Азербайджана в европейские страны, наряду с нефтью и газом, используя богатый ветровой потенциал апшеронских каспийских вод. Следует отметить, что совместное использование высокого потенциала солнечной энергетики стран Центральной Азии с ветроэнергетическим потенциалом Апшеронского полуострова позволит значительно повысить эффективность проекта.

В среднесрочной перспективе в Азербайджане будут построены ветровые электростанции мощностью 240 МВт, 230 МВт солнечных, 230 МВт солнечных электростанций в Западном Зангезуре и 100 МВт ветряных электростанций в Карабахском регионе и многочисленные ТЭЦ в Карабахском регионе.

Первоначальное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта рассчитано компанией "CESI", а предварительные результаты планируется представить на COP29, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года. Финансирование проекта будет осуществляться Совместным предприятием. Таким образом, данный проект будет реализован на базе парка крупных энергетических ветроэнергетических установок, которые будут установлены в море (шельфовая зона), и комплексных преобразовательно-трансмиссионных технологий. Подготовка технико-экономического обоснования проекта требует необходимой точности с учетом всех факторов, а эффективность фонда «Зеленого энергетического коридора» (срок окупаемости вложенных в проект средств) зависит от количества электроэнергии, которую он будет передавать, то есть степень загрузки коридора.

В документе «Азербайджан 2030»: национальные приоритеты социально-экономического развития», подписанном президентом Азербайджанской Республики, развитие производства «зеленой энергии» в стране заняло ключевое место. Целью Азербайджана является увеличение доли возобновляемой энергии в общем объеме производства энергии в 2025 году до 24%, а в 2030 году до 30%. В этом направлении сфера производства возобновляемой энергии в Республике находится под вниманием государства. В то же время возобновляемая энергетика имеет большой потенциал в Республике. Это создало большие возможности для реализации многих проектов. Азербайджан поставил перед собой важную задачу стать одной из ведущих стран в области «зеленой энергетики». В этой сфере уже достигнуты важные результаты.

По данным Министерства энергетики потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана превышает 27 ГВт наземной ветровой и солнечной энергии. Ветровая мощность в

Каспийском море составляет 157 гигаватт. К 2027 году Азербайджан планирует производить 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии [3,4].

В Программе экономического развития, определенной государством в отношении жилых массивов на освобожденных территориях, расположенные здесь экономические территории станут зоной «зеленой энергетики». Достаточное наличие альтернативных и возобновляемых источников энергии на этих территориях Азербайджана, включая Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, решит вопросы энергоснабжения этих регионов и создаст возможности для экспорта этих ресурсов. Следует отметить, что в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре «зеленая энергетика» охватывает площадь в 10 тысяч квадратных километров. Все работы по реконструкции, проводимые в этих экономических районах, и современная инфраструктура, построенная в поселках, направлены на рост будущей экономической производительности. Это, в свою очередь, подготавливает благоприятную основу для повышения уровня жизни проживающих здесь людей и укрепления стабильности экономики.

В конце XX века Азербайджанская Республика получала часть электроэнергии из-за рубежа. В настоящее время она экспортирует электроэнергию в четыре страны. В будущем энергетический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура увеличит производство энергии в несколько раз. Развитие возобновляемой энергетики также направлено на эту цель. В этом направлении составлены большие планы и ведутся масштабные работы. Планируется построить новую солнечную станцию мощностью 240 МВт в Джебраилском районе. В ближайшем будущем на гидроэлектростанциях «Худаферин» и «Девичья башня» будет получено 140 МВт электроэнергии.

По оценкам азербайджанских ученых, Кельбаджар и Лачин обладают потенциалом ветровых и энергетических мощностей около 10 тыс. МВт. Потенциал солнечных, ветровых и гидроэлектростанций в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах оценивается более чем в 10 ГВт. Гидропотенциал этих территорий, а также солнечный и ветровые потенциалы оцениваются примерно в 10 ГВт.

Карабахский и Восточный Зангезурский районы являются регионом, богатым подземными и поверхностными природными ресурсами. Этот регион обладает потенциалом в 7200 МВт солнечной и 2000 МВт ветровой энергии. Следует отметить, что около 25% внутренних водных ресурсов республики, то есть 2 млрд 560 млн кубометров в год, формируются на этих территориях. Потенциал солнечной энергии наблюдается в Физули, Джебраиле, Зангелане и Губадлы, а ветровой энергии - в горных районах Лачина и Кельбаджара. Главные реки региона, такие как Тартар, Базарчай, Хакарчай и другие малые реки, имеют большой гидроэнергетический потенциал. В Карабахе и Восточном Зангезуре уже запущены 7 малых гидроэлектростанций. Также, согласно предварительному анализу, предполагается, что в Кельбаджаре имеется более 3 тыс. м³ ежедневных тепловых водных ресурсов, а в Шуше - 400 м³ ежедневных. По расчетам и предложениям специалистов, в будущем планируется передача электроэнергии, вырабатываемой как в Карабахе, так и на других территориях Азербайджана, через Зангезурский коридор в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда через Международный проект «Джебраильский энергетический узел» в Турцию и Европу [3,4].

В течение 2020-2023 годов 11 реконструированных и восстановленных малых гидроэлектростанций (ГЭС) на этих территориях Открытым акционерным обществом (ОАО) «Азерэнерджи», к настоящему времени выработали в общей сложности 110 миллионов киловатт-часов (кВтч) «зеленой энергии». Планируется, что строительство 7 ГЭС в Кельбаджарском,

Лачинском и Зангеланском районах будет завершено очень скоро. Началось строительство еще 9 ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах. Для поддержания экологической нормы параллельно течению реки устанавливаются деривационные трубы, и вода из этих труб сбрасывается обратно в реку. В целях эффективного использования водных ресурсов, предотвращения наводнений и предотвращения потерь воды во всех местах в соответствии с руслом реки строятся контролируемые водоприемники.

Общая мощность 27 ГЭС, которые реконструированы ОАО «Азербайджанские АЭС» и будут построены и введены в эксплуатацию в ближайшее время, составит около 200 МВт, и в результате ежегодно будет вырабатываться 600 млн. кВт/ч экологически чистой «зеленой энергии» [3,4].

У Азербайджанской Республики также есть конкретные цели и стратегические решения по увеличению доли возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии. Диверсификация производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и развитие этого направления с привлечением частных инвестиций являются основной целью курса на реформы в энергетическом секторе государства. Были проведены переговоры с BP, «Masdar», «Avelar Solar», «Tekfen», «Total», «Equinor», «Akwa Power», «Mitsui Co», «Quadran International» о сотрудничестве с международными компаниями в области использования возобновляемых источников энергии.

Первым успешным шагом на пути привлечения частных инвестиций в эту сферу стало подписание 9 января 2020 года Исполнительных контрактов с компаниями «ACWA Power» из Саудовской Аравии и «Masdar» из Объединенных Арабских Эмиратов на реализацию пилотных проектов по ветро- и солнечной энергетике мощностью 440 МВт. Данные проекты не предусматривают никаких государственных субсидий, кроме отражения действующих в стране тарифов. Первоначально инвестиционная стоимость солнечной электростанции мощностью 200 МВт, которую построит компания «Masdar», составила 150 млн. долл. США. Строительство ветроэлектростанции мощностью 260 МВт, которую построит «Acwa Power», скорее всего, составит 240-250 млн. долл. США.

Согласно контракту, подписанному с компаниями «Acwa Power» и «Masdar», после строительства системы мощностью 440 МВт в Азербайджане, по оценкам, будет сэкономлено 300 миллионов кубометров природного газа. Этот объем превышает объем, ежегодно потребляемый Нахчыванской Автономной Республикой. Или покрывает 10 процентов газа, потребляемого населением Азербайджана. Возобновляемые источники энергии также являются решением для удовлетворения энергетических потребностей станций, где добыча природного газа технически невозможна и экономически неэффективна.

Экология. Наряду с диверсификацией источников энергии, удовлетворение мирового спроса на энергию без ущерба для окружающей среды является одной из насущных проблем, и в этом смысле сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу с использованием возобновляемых источников энергии является неопределимым вкладом в экологию. Электроэнергетика является одной из основных отраслей промышленности, которая генерирует выбросы углекислого газа, одного из основных участников в процессе изменения климата планеты [5].

Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане придаст импульс развитию промышленности и других отраслей местной экономики в стране, в том числе на территориях - Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Лачине и Кельбаджаре. В

Азербайджане уже производится оборудование для небольших электростанций на возобновляемых источниках энергии, солнечные панели. Производство строительного-монтажных работ и тому подобное, которые составляют основную стоимость станций на возобновляемых источниках энергии, способствует развитию экономики страны в целом.

Выводы. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане значительно сократит выбросы углеводородов. Это соответствует обязательствам по Парижскому соглашению. Подписав Парижское соглашение в 2016 году, Азербайджан взял на себя обязательство поддерживать рост глобальной температуры на уровне двух градусов Цельсия, и в соответствии с требованиями Парижского соглашения по Климату к 2030 году планируется сократить выбросы парниковых газов на 35%.

Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане придаст импульс развитию промышленности и других отраслей местной экономики в стране, в том числе на территориях - Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангиране, Губадлы, Лачине и Кельбаджаре. В Азербайджане уже производится оборудование для небольших электростанций на возобновляемых источниках энергии, солнечные панели. Производство строительного-монтажных работ и тому подобное, которые составляют основную стоимость станций на возобновляемых источниках энергии, способствует развитию экономики страны в целом.

Библиография

1. World Energy Outlook 2022 (2022). URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022> (дата обращения: 08.09.2024).
2. Центр международных и сравнительно-правовых исследований — «COP28: Итоги главного климатического события года» URL: <https://iclr.ru/ru/news/201> (дата обращения: 08.09.2024).
3. The Ministry of Energy of Azerbaijan URL: <https://minenergy.gov.az/> (дата обращения: 08.09.2024).
4. Azerenerji - Doktorantlarla görüş keçililib URL: <https://azerenerji.gov.az/newsdetail/69> (дата обращения: 07.08.2024).
5. Aliyev F.Q., Maharramov M.I. Renewable energy opportunities in the liberated territories of Azerbaijan. IX International scientific and practical conference "Science and Technology" / Almaty, Kazakhstan, 2024. с.673-676.